

YERDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNI MUHOFAZA QILISNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Bobokulov Shoxnazar Ochilovich

yu.f.d, Toshkent xalqaro universiteti dotsenti Toshkent, O‘zbekiston
bobokulov2504@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada yer resurslarini boshqarishning konstitutsiyaviy asoslari o‘rganilgan. Yerlardan oqilona, samarali va belgilangan maqsadda foydalanishni ta‘minlash, yerlarni muhofaza qilish tartibi to‘g‘risida mulohaza yuritilgan.

Shuningdek, mazkur sohaga oid konstitutsiyaviy huquqiy normalar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar – Yer, yer uchastkasi, tabiiy resurs, qonun, qaror, qishloq xo‘jalik korxonalari, shartnoma, huquqiy munosabat, bitim, oldi-sotdi, huquqiy munosabat, yerdan foydalanish, yerlarni muhofaza qilish, yerni ro‘yxatga olish, mulk huquqi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda yer munosabatlarini tartibga solish yo‘nalishida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi — yerdan ilmiy asoslarga tayangan holda, samarali va oqilona foydalanishni ta‘minlash, uni muhofaza qilish, shuningdek, xo‘jalik yuritishning barcha shakllarini teng huquqlilik prinsipi asosida rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Shu bilan birga, jismoniy va yuridik shaxslarning yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta‘minlash, korrupsiya bilan bog‘liq huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan qator huquqiy mexanizmlar belgilandi.

Mazkur sohadagi munosabatlarni tartibga solishda 2023 yil 30 apreľ kuni o‘tkazilgan umumxalq referendumini natijasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahrirda qabul qilingani muhim ahamiyat kasb etdi.

Konstitutsiyada O‘zbekiston ekologik taraqqiyot strategiyasining asosiy qoidalari, ekologik va aholining ekologik xavfsizligiga doir talablar belgilangan bo‘lib, ushbu siyosiy-huquqiy hujjat mamlakatimizda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan, shu jumladan yer resurslaridan foydalanish bo‘yicha eng muhim va asosiy qoidalarni belgilab beradi [3].

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 62-moddasiga muvofiq, Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majburdirlar [1]. Ushbu normaning ahamiyati shu bilan belgilanadiki, unda birinchidan, fuqarolarning ekologik burchi Konstitutsiya darajasida mustahkamlangan; ikkinchidan, atrof tabiiy muhit tushunchasining yuridik mazmunidan kelib chiqib, Konstitutsiyaning ushbu

normasi nafaqat fuqarolarning tabiatni muhofaza qilish, balki tabiiy resurslardan oqilona foydalanish majburiyatini ham nazarda tutadi.

Davlat ekologik siyosatining asoslari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 68-moddasida o‘z aksini topgan. Unga ko‘ra, “Yer, yer osti boyliklari, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidir.

Yer qonunda nazarda tutilgan hamda undan oqilona foydalanishni va uni umummilliy boylik sifatida muhofaza qilishni ta’minlovchi shartlar asosida va tartibda xususiy mulk bo‘lishi mumkin” [1].

Birinchidan, respublika tabiiy resurslari umummilliy boylik hisoblanadi, ya’ni yuridik ma’noda ular xalq mulkini tashkil etadi hamda ular nomidan davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari qonunda belgilangan vakolatlari doirasida ish yuritadi.

Ikkinchidan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish zarur. Ekologiya huquqida oqilona deganda, tabiiy resurslardan ekologik normativ va standartlarga qat’iy rioya etgan holda foydalanish tushuniladi.

Uchinchidan, tabiat ob’ektlari va resurslari davlat tomonidan qo‘riqlanadi. Bu davlat tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va muhofaza qilishni ta’minlashini hamda jismoniy va yuridik shaxslarning ekologik huquq va manfaatlariga, shuningdek ekologik huquq-tartibotga rioya etilishini kafolatlashini anglatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 68-moddasida “yer qonunda nazarda tutilgan hamda undan oqilona foydalanishni va uni umummilliy boylik sifatida muhofaza qilishni ta’minlovchi shartlar asosida va tartibda xususiy mulk bo‘lishi mumkin”ligi belgilab qo‘yildi [1].

Yer tabiiy resurs sifatida konstitutsiyaviy – huquqiy rejimga ega. Ushbu huquqiy rejim asosida quyidagi postulotlar yotadi:

yer tabiiy resurs, ya’ni inson mehnatining mahsuli emas, davlat hududining asosiy segmenti;

yer umummilliy boylik – ya’ni unga nisbatan har qanday huquq va majburiyatlar nafaqat hozirgi avlod, balki kelgusi avlodlar manfaatlarini ko‘zlab, nazarda tutilishi shart;

yer resurslaridan maqsadli, oqilona, samarali, tegishli holatini yomonlashtirmaydigan tarzda foydalanish lozim;

yer resurslari davlat muhofazasida, ya’ni yer uchastkalari xususiy mulk yoki ommaviy mulk bo‘lishidan qat’iy nazar vakolatli davlat organlari yerlardan oqilona foydalanish, holatini yomonlashtirmaslik, lozim darajada saqlash, yaxshilash, fuqarolik muomalasida turli suiste’molliklarga, huquqbuzarliklarga yo‘l qo‘ymaslik

bo'yicha kuzatuv, monitoring, nazorat olib boradi va tegishli choralarni amalga oshirishga haqli [2].

Konstitutsiyaning 65-moddasida, fuqarolar farovonligini oshirishga qaratilgan O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil etadi [1]. Davlat bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratadi, iste'molchilarning huquqlari ustuvorligini hisobga olgan holda iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini kafolatlaydi [3].

O'zbekiston Respublikasida barcha mulk shakllarining teng huquqliligi va huquqiy jihatdan himoya qilinishi ta'minlanadi.

Xususiy mulk daxlsizdir. Mulkdor o'z mol-mulkidan qonunda nazarda tutilgan hollardan va tartibdan tashqari hamda sudning qaroriga asoslanmagan holda mahrum etilishi mumkin emasligi mustahkamlangan.

Asosiy Qonunimizning 66-moddasida belgilanishicha, mulkdor o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkka o'z xohishicha egalik qiladi, undan foydalanadi va uni tasarruf etadi. Mol-mulkdan foydalanish atrof-muhitga zarar yetkazmasligi, boshqa shaxslarning, jamiyat va davlatning huquqlarini hamda qonuniy manfaatlarini buzmasligi kerak [1]. Ushbu normaning o'ziga xos xususiyati shundaki, unda mulk huquqi, xususan tabiiy resurslarga nisbatan mulk huquqi mazmunini belgilovchi mulkdor vakolatlari tartibga solingan hamda bunday xo'jalik va ishlab chiqarish faoliyati atrof tabiiy muhitga zarar yetkazmasligi kabi talab mustahkamlangan.

Umuman olganda, yer resurslarini boshqarishining konstitutsiyaviy asoslarini tahlil etish natijalariga ko'ra, hozirgi kunda yer munosabatlarini tartibga solishning barqaror asoslari ishlab chiqilganligining guvohi bo'lishimiz mumkin [2].

Mustaqillik yillarida mamlakatimiz huquqshunos olimlari tomonidan yer qonunchiligini takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash borasida bir qator taklif va mulohazalar bildirilgan.

Xususan, bu borada yuridik adabiyotlarda yerlarni huquqiy muhofaza qilish [7], qishloq xo'jalik subyektlarning yerdan foydalanish huquqi [5], aholi punkti yerlarining huquqiy holati [6], yer ijarasi [4], yerdan foydalanish ustidan davlat boshqaruvi, yer ipotekasi, yerga nisbatan mulkiy munosabatlar, yerga nisbatan xususiy mulkchilikni rivojlantirish, yer munosabatlarini davlat tomonidan tartibga solish (boshqarish)ning nazariy muammolarini o'rganish, yer nazorati masalalarini har tomonlama tahlil qilish, yer-protsessual huquqiga oid normalarni takomillashtirish kabi dolzarb muammolar tatqiq qilingan.

Ayni damda biz yer sohasidagi qonun hujjatlari normalarini takomillashtirish istiqbollari o'ldirishga oid bir necha ustuvor yo'nalishlarni ajratib ko'rsatishni maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

Birinchidan, yer qonunchiligining yerlarning huquqiy muhofazasiga oid normalarini o‘rganish asosida ularning asosan yerlarning degradatsiya va boshqa zararli ta’sirlardan muhofaza qilish hamda salbiy xo‘jalik ta’siriga uchragan yerlarni qayta tiklashga qaratilganligini kuzatishimiz mumkin. Vaholanki, unda insonlar faoliyati natijasida salbiy ta’sirga uchramagan yerlarning, ayniqsa, tabiiy kuchlar (toshqin, cho‘llanish va b.q.) salbiy ta’siri ostida bo‘lgan yerlarning unumdorligini oshirish masalalari tartibga solinmagan. Ushbu kamchilikni bartaraf etish maqsadida yer qonunchiligida mazkur masalalarga bag‘ishlangan hamda ularning o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi alohida normalarni kiritilishi maqsadga muvofiq.

Ikkinchidan, hozirgi kunda yerlarning xususiylashtirilishi, yer ipotekasi borasida sezilarli ishlar amalga oshirilayotganligini hisobga olgan holda, shunday munosabatlar ob’ekti bo‘lgan yer uchastkalarini huquqiy muhofaza qilish choralari ham qonunchilikda mustahkamlash zaruriyati tug‘ilmoqda. Shuningdek, yer bilan bog‘liq shartnomalarni tuzish, ularni amalga oshirish, ular bilan bog‘liq yuridik oqibatlarining kelib chiqishiga oid yuridik normalarning takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, tuproq yerning unumdor qatlami va umuman qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetkazib beruvchi asosiy organik moddalarni saqlovchisi ekanligini hisobga olgan holda yerga oid qonunchilikda tuproq unumdorligini saqlash va oshirishga bag‘ishlangan alohida normalarni kiritilishi maqsadga muvofiq. Ushbu normalar doirasida tuproq unumdorligini ta’minlashning asosiy yo‘nalishlari, tuproq unumdorligini ta’minlash sohasida davlat va hududiy dasturlar, tuproq unumdorligini ta’minlash ustidan nazorat, tuproq unumdorligini me’yorlash, tuproq va agrokimyo xizmatini ko‘rsatish, tuproq unumdorligini ta’minlash sohasidagi faoliyatni moliyalash, tuproq unumdor qatlamini sidirib olish va saqlash kabi masalalarni tartibga solish zarur.

To‘rtinchidan, yerlarni muhofaza qilishning muhim tadbirlaridan biri yerlarni rekultivatsiya qilish bo‘lib, uning huquqiy ifodasi yer qonunchiligida o‘z aksini topishi lozim. Shunga muvofiq, Yer kodeksining yerlarni muhofaza qilishga oid 11-bobida yerlarni rekultivatsiya qilish bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga soluvchi maxsus modda kiritish zarur. Unda, foydalanish uchun yoki ijaraga berilgan qishloq xo‘jaligi yerlari yoxud o‘rmon fondi yerlarida foydali qazilmalar konlarida qazib olish, geologik qidiruv hamda boshqa ishlarni amalga oshiruvchi tashkilotlar bu yerlarda ko‘rsatilgan ishlar yakuniga yetgach, yerlarni qishloq hamda o‘rmon xo‘jaligida foydalanish uchun yaroqli holatga keltirish bo‘yicha o‘z hisoblaridan rekultivatsiya qilish majburiyatini belgilash maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, bozor iqtisodiyoti sharoitida yerdan foydalanish va muhofaza qilishga oid qonunchilik o‘ziga xos rivojlanish yo‘lini bosib o‘tmoqda va bu

rivojlanish yo‘li O‘zbekiston tanlagan taraqqiyotning “o‘zbek modeli”ga xos bo‘lgan xususiyatlar bilan belgilanadi hamda mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim jihatlarini asosiy qomusimiz bo‘lgan Konstitutsiya o‘zida aks ettiradi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.
2. O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998-y., 5-6-son, 82-modda.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi.– Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 440 b.
4. Usmonov M.B. Ekologik munosabatlarning konstitusiyaviy asoslari //Jamoat xavf sizligi ilmiy-amaliy jurnali, 2022, Maxsus son, 22-25-b.
5. Xolmo‘minov J.T., Xolmo‘minov O.J. Barqaror taraqqiyot va ekologik xavfsizlikni huquqiy ta’minlash. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: Lesson press, 2023, 200 b.
6. Mirzaabdullaeva M.R. Qishloq xo‘jaligida yer nazorati: qonun va amaliyot – Toshkent: TDYuU, 2020.–101b.
7. Uzakova G.Sh. Aholi punktlarida tabiiy resurslardan foydalanish va ularni muhofaza qilishning huquqiy masalalari. Monografiya. –T.: TDYuU, , 2021. - 268 b.
8. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
9. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
10. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
11. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
12. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25